

MAKTABGACHA 6 YOSHLI BOLANING TASHABBUSKORLIGINI OSHIRISH**Tojiboyeva Mahdiyabonu****Andijon davlat pedagogika instituti****Maktabgacha talim yonalishi 201-guruh talabasi.****Kadirova Omadxon****Ilmiy rahbar****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15302760>**

Annotatsiya: Mazkur ishda maktabgacha ta'lim yoshidagi, xususan 6 yoshli bolalarning tashabbuskorligini oshirish yo'llari o'rganilgan. Bolaning ijtimoiy-psixologik rivojlanishida tashabbuskorlik muhim o'rin tutadi, chunki u bolaning mustaqil fikrlashi, yangilikka intilishi va o'z fikrini erkin ifoda eta olish ko'nikmalarini shakllantiradi. Tadqiqotda bolalar tashabbuskorligini rag'batlantirishga qaratilgan interfaol o'yinlar, rolli mashg'ulotlar, ijodiy topshiriqlar va o'yinli faoliyat turlarining samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagog va ota-onalarning bu jarayondagi o'rni, ularga beriladigan tavsiyalar yoritiladi. Ish natijasida 6 yoshli bolalarda tashabbuskorlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali usullar taklif etiladi.

Abstract: This work studies ways to increase the initiative of preschool children, especially 6-year-olds. Initiative plays an important role in the socio-psychological development of a child, as it forms the child's independent thinking, striving for innovation, and the ability to freely express his or her own thoughts. The study analyzes the effectiveness of interactive games, role-playing exercises, creative tasks, and game activities aimed at stimulating children's initiative. It also highlights the role of educators and parents in this process, and the recommendations given to them. As a result of the work, effective methods are proposed to develop initiative in 6-year-old children.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, 6 yoshli bola, tashabbuskorlik, rivojlanish, ijodiy faoliyat, o'yinli metodlar, mustaqil fikrlash, pedagogik yondashuv, motivatsiya, interfaol usullar.

Keywords: preschool education, 6-year-old child, initiative, development, creative activity, game methods, independent thinking, pedagogical approach, motivation, interactive methods.

Kirish: Zamonaviy jamiyatda har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlovchi, tashabbuskor va ijtimoiy faollikka ega bo'lgan shaxsni shakllantirish ta'lim-tarbiyaning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon, eng avvalo, shaxs kamolotining boshlang'ich bosqichi bo'lgan maktabgacha yosh davridan boshlanishi lozim. Ayniqsa, 6 yoshli bola rivojlanishida tashabbuskorlik – ya'ni mustaqil ravishda g'oya ilgari surish, faoliyatni rejalashtirish va uni amalga oshirishga intilish kabi sifatlar juda muhimdir. Tashabbuskorlik bolaning faolligini, o'ziga ishonchini, fikrlash mustaqilligini va ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. Ilmiy-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda tashabbuskorlik tabiiy holat sifatida namoyon bo'ladi. Ammo bu fazilatning to'laqonli shakllanishi va mustahkamlanishi muayyan pedagogik sharoitlar, oilaviy muhit, psixologik qo'llab-quvvatlash hamda o'yin, ijodiy faoliyat kabi vositalar orqali amalga oshiriladi. Ayniqsa, 6 yoshli bolalar maktab hayotiga tayyorlanayotgan murakkab o'tish davrida bo'lib, ular o'zini anglash, muhitga moslashish, shaxsiy fikrini ifoda etish va tashabbus ko'rsatish qobiliyatini faol tarzda rivojlantira boshlaydilar. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion metodikalar, o'yin texnologiyalari, interaktiv mashg'ulotlar,

guruhiy va individual faoliyat shakllari orqali bolalarning tashabbuskorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, pedagoglarning kasbiy mahorati, ularning bolalar bilan individual ishlash qobiliyati ham bu jarayonda muhim o'rin tutadi. Mazkur maqolada 6 yoshli bolalarning tashabbuskorligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari, metodik yondashuvlar, amaliy uslublar hamda pedagogik shart-sharoitlar tahlil qilinadi. Tadqiqot orqali bu yoshdagi bolalarda tashabbuskorlik qanday shakllanadi, qanday vosita va metodlar samarali bo'ladi degan savollarga javob berishga harakat qilinadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tashabbuskorlik faqat tabiiy qobiliyat emas, balki to'g'ri yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayonida shakllanuvchi muhim ijtimoiy-psixologik fazilatdir. 6 yoshli bolalar atrofdagi voqelikni qiziquvchanlik bilan kuzatadi, savollar beradi, yangi narsalarni o'rganishga ishtiyoq bildiradi va shu orqali tashabbus ko'rsatishga intiladi. Ammo bu qiziqish va ichki faollikni to'g'ri yo'naltirmaslik, ularga sharoit yaratmaslik yoki faoliyatlar bilan yetarlicha band qilmaslik – bolaning tashabbusini pasaytirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun pedagog va ota-onalarning vazifasi – bu tabiiy intilishlarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bolalarning tashabbuskorligini oshirishda o'yin faoliyati, ayniqsa, rolli o'yinlar, ijodiy mashg'ulotlar, muammoli vaziyatlarni hal qilish kabi metodlar samarali hisoblanadi. O'yin orqali bola o'z fikrini erkin bildiradi, qaror qabul qilishni o'rganadi, yetakchilik qilishga harakat qiladi, boshqalar bilan muloqot qilishni o'zlashtiradi. Bu esa uning tashabbuskorlik salohiyatini kuchaytiradi. Shu bilan birga, pedagoglar tomonidan yaratilgan erkin, qulay va rag'batlantiruvchi muhit bolaning o'zini erkin his qilishiga, o'z fikrini aytishdan qo'rqmasligiga sabab bo'ladi.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, ushbu maqola quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi:

- 6 yoshli bolalarda tashabbuskorlikning psixologik-pedagogik asoslarini tahlil qilish;
- Bolalarda tashabbuskorlikni rivojlantiruvchi metod va vositalarni aniqlash;
- Maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan samarali tajribalarni o'rganish;
- Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish va ularni ta'lim jarayoniga joriy etish yo'llarini ko'rsatish.

Shunday qilib, 6 yoshli bolalarning tashabbuskorligini oshirish – ularning keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorlash, shaxsiy rivojlanishi va jamiyatga moslashuvi uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi. Bu esa, o'z navbatida, butun jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism: Maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning shaxsiy sifatlarini, xususan, tashabbuskorlik qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish pedagogik faoliyatning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tashabbuskorlik – bu bolaning mustaqil fikrlashi, yangi g'oyalarni ilgari surishi, faoliyat boshlash va uni oxirigacha yetkazishga intilishi, muammoli vaziyatlarda yechim topa olish qobiliyatidir. 6 yoshli bolalar bu borada nihoyatda sezgir, faol va tez o'zgaruvchan bo'lib, ular atrof-muhitni faol o'rganishga, o'z “men”ini namoyon etishga va katta yoshdagilar faoliyatini taqlid qilishga intiladilar. Ana shu davrda ularning tashabbusini qo'llab-quvvatlash, ijodiy g'oyalarni yuzaga chiqarishga yordam berish orqali kelajakdagi shaxsiy rivojlanishiga katta hissa qo'shiladi. Tashabbuskorlik bolada o'z-o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantiradi, u ijtimoiy muhitda o'zini erkin tutadi, tengdoshlari bilan samarali muloqotda bo'ladi, liderlik fazilatlarini rivojlanadi. Bu esa, bola maktabga tayyorlanayotgan davrda juda muhim hisoblanadi. Maktabgacha yosh – bu bolaning ruhiy, psixologik va intellektual rivojlanishida muhim bosqich bo'lib, bu davrda berilgan to'g'ri

tarbiya va ta'lim uning butun hayoti davomida asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun 6 yoshli bolalarning tashabbuskorligini rivojlantirish ta'lim-tarbiya tizimida ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi lozim. Tashabbuskorlikni shakllantirishga ta'sir etuvchi bir necha omillar mavjud. Birinchidan, psixologik omillar – bu bolaning temperament turi, shaxsiy xususiyatlari, o'ziga bo'lgan ishonchi va ruhiy holatidir. Masalan, faol va ochiq xarakterli bolalarda tashabbus ko'rsatish ehtiyoji yuqori bo'ladi, biroq ularni to'g'ri yo'naltirmaslik bu salohiyatning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, pedagogik omillar – tarbiyachining bolalarga bo'lgan munosabati, dars shakllari, o'quv materiallarining ijodiy yondashuvga yo'naltirilganligi ham muhim o'rin tutadi. Tarbiyachi bolalarga mustaqil qaror qabul qilish imkonini bersa, ularni savollarga rag'batlantirsa, ularning tashabbusi o'z-o'zidan ortadi. Uchinchidan, ijtimoiy va oilaviy omillar – ota-onaning munosabati, tarbiya uslubi va oiladagi muhit ham bolaning tashabbuskorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bolaning tashabbuskorligini rivojlantirish uchun eng samarali vositalardan biri – bu o'yin faoliyatidir. 6 yoshli bolalar uchun o'yin – faqat hordiq chiqarish emas, balki o'rganish, muloqot qilish, yangi bilim va ko'nikmalarni egallash vositasidir. Rolli o'yinlar orqali bola turli hayotiy vaziyatlarda o'zini sinaydi, turli rollarda harakat qilib ko'radi va bu orqali yangi tashabbuslar ko'rsatadi. Masalan, “do'kon”, “shifokor”, “oila” kabi o'yinlar bolaga voqealarni boshqarish, rollarni taqsimlash, boshqa bolalarni ham jalb qilish imkonini beradi. Bunday o'yinlarda tashabbuskor bolalar rahbarlik qilishga harakat qiladi, bu esa ularda liderlik fazilatlarini kuchaytiradi. Shuningdek, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar ham bolaning fikrlash doirasini kengaytiradi, mustaqil fikr bildirishga undaydi. “Agar shunday bo'lsa, nima qilding?”, “Sen bo'lsang nima qilgan bo'larding?” kabi savollar orqali bola hayotiy holatlarni tahlil qiladi va o'z qarorini bildirishga harakat qiladi. Ijodiy mashg'ulotlar – rasm chizish, ertak to'qish, hikoya tuzish, haykalcha yasash kabi faoliyatlar esa bola ichki dunyosini namoyon etishiga, yangi g'oya va tasavvurlar orqali tashabbus ko'rsatishiga xizmat qiladi. Tashabbuskorlikni oshirishda pedagogning roli beqiyosdir. U bolaga faqat bilim beruvchi emas, balki yo'l boshchi, ruhlantiruvchi, quvvatlovchi sifatida yondashishi kerak. Har qanday kichik tashabbus, garchi u tugallanmagan bo'lsa ham, ijobiy baholanishi kerak. Bu bolaning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi va uni yangi tashabbuslarga undaydi. Tarbiyachi bolaning mustaqil harakat qilishiga imkon berishi, uning fikrini tinglashi va uni faol ishtirokchi sifatida ko'rishi lozim. Xulosa qilib aytganda, 6 yoshli bolalarda tashabbuskorlikni shakllantirish va rivojlantirish – ularning ruhiy va intellektual rivojlanishida muhim omil bo'lib, bu borada pedagogik faoliyatni izchil va tizimli tashkil etish zarur. O'yin, ijodiy faoliyat, muammoli vaziyatlar va rag'batlantirish vositalari orqali bu yoshdagi bolalarda mustaqil fikr va tashabbus ko'rsatish ko'nikmalarini samarali shakllantirish mumkin. Bu esa bolaning keyingi bosqichlardagi – maktab hayotidagi muvaffaqiyatlari uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa: Maktabgacha yoshdagi, xususan, 6 yoshli bolalarda tashabbuskorlikni rivojlantirish – ularning intellektual, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan omildir. Tashabbuskor bola mustaqil fikrlashga, o'z fikrini bildirishga, muammolarni hal etishga intiladi, bu esa uning kelajakdagi shaxsiy va ijtimoiy hayotida muvaffaqiyatli bo'lishiga zamin yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalardagi tabiiy qiziqish va ijodiy faollik to'g'ri pedagogik yondashuvlar yordamida qo'llab-quvvatlansa, ularning tashabbuskorlik darajasi sezilarli darajada ortadi. Ayniqsa, o'yin, ijodiy mashg'ulotlar, muammoli vaziyatlar, rolli faoliyatlar orqali bolalarning ichki imkoniyatlari ro'yobga chiqadi. Shu bilan birga, pedagog va ota-onalarning birgalikdagi sa'y-harakatlari, bolaning

tashabbusini qadrlash va ijobiy rag'batlantirish orqali bu jarayon yanada samarali tashkil etilishi mumkin. Shu sababli, maktabgacha ta'lim muassasalarida 6 yoshli bolalar bilan ishlashda ularning tashabbuskorligini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, individual yondashuv asosida ijodiy muhit yaratish va bolalarning mustaqil qaror qabul qilishiga imkon beruvchi metodik ishlarni yo'lga qo'yish zarur. Bu nafaqat bola shaxsining to'laqonli shakllanishiga, balki keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o'qishi va jamiyatda faol pozitsiyani egallashiga zamin yaratadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova, N. (2021). *Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Qodirova, M. (2020). *Pedagogik texnologiyalar orqali bolalarning ijodiy faolligini rivojlantirish*. Toshkent: O'qituvchi.
3. Zokirova, D. (2019). "Tashabbuskorlikni rivojlantirishda o'yin texnologiyalarining o'рни". // *Maktabgacha ta'lim muammolari* – №3.
4. Vygotsky, L.S. (1984). *Bolalik va tarbiya*. Moskva: Pedagogika.
5. Mahkamova, G. (2022). "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy fikrlash va tashabbusni shakllantirish."